

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA TEMIR YO‘L TERMINOLOGIYASINING GENDER LINGVISTIK XUSUSIYATLARI VA IJTIMOY-MA’NAVY AHAMIYATI

Kurbanova Ilmira Sharifovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992337>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida temir yo‘l terminologiyasining gender lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Temir yo‘l sohasi tarixan erkaklar hukmronlik qilgan soha hisoblanganligi sababli, ushbu tizimda ishlatiladigan terminlar ham genderga oid turli lingvistik belgilarni o‘z ichiga oladi. Ingliz tilida ko‘plab temir yo‘l kasblari va lavozimlari an‘anaviy ravishda erkak jinsiga yo‘naltirilgan bo‘lib, hozirgi vaqtda gender neytrallikka o‘tish tendensiyasi kuzatilmoqda. O‘zbek tilida esa aksariyat kasb nomlari grammatik jihatdan neytral bo‘lsa-da, jamiyatda ushbu sohadagi kasblar erkaklarga tegishli sifatida qabul qilinadi. Maqolada temir yo‘l terminologiyasida gender omilining aks etishi, lingvistik va ijtimoiy jihatlari, gender neytral terminologiyani rivojlantirish bo‘yicha takliflar o‘rganiladi.*

***Kalit so‘zlar:** gender lingvistika, temir yo‘l terminologiyasi, gender neytrallik, ijtimoiy-ma’naviy ahamiyat, ingliz va o‘zbek tillari, kasb terminlari, lingvistik tafovutlar.*

Bugungi kunda gender lingvistika tilshunoslikda muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib, u tilning gender bilan bog‘liq xususiyatlarini o‘rganadi. Bu yo‘nalish inson jamiyatida erkaklar va ayollarning o‘rnini aks ettirishda tilning qanday rol o‘ynashini tahlil qiladi. Gender lingvistika nafaqat ijtimoiy-gumanitar fanlarda, balki soha tilshunosligi, jumladan, texnik va transport tarmoqlarida ham ahamiyat kasb etmoqda. Shunday sohalardan biri temir yo‘l sohasi bo‘lib, unda ishlatiladigan terminologiya ham tilshunoslik, ham gender masalalari nuqtayi nazaridan e‘tiborga loyiqdir. Temir yo‘l sohasi insoniyat tarixida muhim o‘rin tutuvchi transport tizimlaridan biri bo‘lib, uning rivojlanishi sanoat inqilobi bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu sohaning terminologiyasi texnika, muhandislik, transport va huquqiy sohalar bilan uzviy bog‘liq holda shakllangan. Temir yo‘l texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog‘liq holda ushbu sohadagi terminlar ham o‘zgarib borgan, yangi atamalar shakllangan va ba‘zilari esa eskirib ketgan. Ingliz tilida temir yo‘l terminologiyasining shakllanishi XIX asrga borib taqaladi. Dastlabki temir yo‘l tizimlari Buyuk Britaniyada paydo bo‘lganligi sababli ko‘plab atamalar ingliz tilida shakllangan va keyinchalik boshqa tillarga ham tarqalgan. Ushbu terminlarning asosiy qismi lotin, fransuz va nemis tillaridan olingan bo‘lib, bu tillarning transport, muhandislik va texnika sohasiga ta’siri kuchli bo‘lgan. Masalan, *locomotive* (lokomotiv) atamasi lotin tilidagi *locus* (joy) va *motivus* (harakatlantiruvchi) so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lsa, *station* (stansiya) so‘zi fransuz tilidan olingan. [1]

O‘zbek tilidagi temir yo‘l terminologiyasi esa asosan rus tili orqali shakllangan. Temir yo‘l tizimi O‘zbekiston hududiga XIX asr oxirida kirib kelgan bo‘lib, o‘sha davrdan boshlab rus tilidan ko‘plab terminlar o‘zlashtirilgan. Masalan, *depo*, *platforma*, *stansiya*, *parovoz*, *vagon* kabi so‘zlar rus tili orqali o‘zbek tiliga kirib kelgan va bugungi kunda ham keng qo‘llanilmoqda. Bu terminlarning aksariyati rus tili orqali kirgan bo‘lsa-da, ularning asosiy qismi boshqa Yevropa tillaridan olingan bo‘lib, xalqaro atamalar sirasiga kiradi. Temir yo‘l sohasida ishlatiladigan terminlarni ma’lum bir guruhlariga ajratish mumkin. Ushbu tasnif ularning qaysi yo‘nalishda qo‘llanilishini, qanday

maqsadlarga xizmat qilishini va qanday lingvistik xususiyatlarga ega ekanligini tushunishga yordam beradi.

Mutaxassislik atamaları esa temir yo‘l sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar va ularning lavozimlari bilan bog‘liq terminlardir. Masalan, ingliz tilida *conductor* (yo‘lovchi kuzatuvchisi) poyezd ichidagi xizmat xodimini bildiradi. O‘zbek tilida esa ushbu lavozim *poyezd kuzatuvchisi* yoki *provodnik* deb yuritiladi. Boshqa mutaxassislik atamalariga *engine driver* (mashinist), *signal operator* (signallar boshqaruvchisi) va *dispatcher* (dispetcher) kabi terminlar kiradi. Transport va logistika bilan bog‘liq terminlar yuk va yo‘lovchi tashish tizimini ifodalovchi atamalarni o‘z ichiga oladi. Masalan, *freight train* (yuk poyezdi) yuk tashish uchun mo‘ljallangan poyezdni bildirsa, *passenger train* (yo‘lovchi poyezdi) odamlarga xizmat ko‘rsatadigan poyezd turidir. Shuningdek, *express train* (ekspress poyezd) to‘xtash joylari kam bo‘lgan tezkor poyezdlarni, *cargo transport* (yuk transporti) esa yuk tashish jarayonini anglatadi. [2] Huquqiy va xavfsizlik terminlari temir yo‘l sohasida xavfsizlik qoidalari, transport huquqi va tartiblarini ifodalaydi. Masalan, *railway safety regulations* (temir yo‘l xavfsizligi qoidalari) temir yo‘l tizimida harakat xavfsizligini ta‘minlash uchun ishlab chiqilgan tartib-qoidalarni anglatadi. O‘zbek tilida bu qoidalar *temir yo‘l harakati xavfsizligi qoidalari* yoki *transport huquqiy normalari* deb yuritiladi.

Temir yo‘l terminologiyasining gender lingvistik nuqtayi nazaridan ahamiyatini tahlil qilganimizda, ushbu terminlar tarkibida ba‘zan gender omili ham namoyon bo‘lishi mumkin. Ayrim kasb nomlari tarixan erkaklarga oid bo‘lib, ularning nomlanishida jinsiy differensial belgilari saqlanib qolgan. Masalan, ingliz tilidagi *brakeman* (tormoz nazoratchisi) yoki *fireman* (parovoz mashinisti yordamchisi) kabi terminlar erkak jinsiga oid bo‘lsa, zamonaviy yondashuv asosida ular *brake operator* va *locomotive assistant* kabi gender neytral shakllarga o‘zgartirilmoqda. [3] O‘zbek tilida esa gender jihatdan neytral terminlar ko‘proq uchraydi, biroq amaliyotda ayrim kasblar erkaklar uchun xos deb qabul qilingan. Masalan, *mashinist* yoki *dispatcher* atamaları gender neytral bo‘lsa ham, ushbu kasblarda ayollar kam uchraydi, shuning uchun jamiyatda ularning erkaklarga tegishli kasb sifatida qabul qilinishi davom etmoqda.

Temir yo‘l sohasidagi terminologiya ijtimoiy va ma‘naviy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. U nafaqat transport tizimining samarali ishlashini ta‘minlash, balki jamiyatdagi gender tengligi va ijtimoiy rollarni aks ettirishda ham muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun gender neytral terminlarni rivojlantirish, ayollarning ushbu sohaga jalb etilishini oshirish va lingvistik innovatsiyalar orqali gender tengligini ta‘minlash dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Kelajakda temir yo‘l terminologiyasini gender lingvistik asosida chuqurroq tadqiq qilish va genderga oid neytral yondashuvlarni yanada kengroq qo‘llash ushbu sohaning rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Gender lingvistik til va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni o‘rganadigan soha bo‘lib, u til orqali jinsiy (gender) tushunchasi qanday ifodalanishini, erkak va ayollarga nisbatan qanday til birliklari ishlatilishini tahlil qiladi. [4-5]

So‘nggi yillarda gender tengligi masalalarining dolzarblashuvi natijasida genderga oid terminlarni neytrallashtirish tendensiyasi kuchaymoqda. Zamonaviy ingliz tilida gender neytral terminlar ko‘proq qo‘llanila boshladi va ular tobora rasmiy hujjatlar, ishchi tasniflari va kasb nomlarida aks etmoqda. Masalan, *train crew* (poyezd xodimlari) atamasi *trainman* o‘rnida, *railway worker* (temir yo‘l xodimi) esa gender jihatdan betaraf variant sifatida *brakeman* o‘rnida qo‘llanilmoqda. O‘zbek tilida gender jihatdan aniq ajratilgan terminlar kam uchraydi, ya‘ni til nuqtayi nazaridan ko‘plab atamalar neytral shaklda ishlatiladi. O‘zbek tilida ba‘zi kasblar nomlanishida jinsga doir ifodalar ham uchraydi. Masalan, *provodnitsa* (ayol yo‘lovchi kuzatuvchisi) so‘zi rus tilidan o‘zlashgan bo‘lib, erkak shakli *provodnik* deb yuritiladi. Hozirgi kunda gender tengligini ta‘minlash va diskriminatsiyaning

oldini olish maqsadida ushbu terminlar oʻrniga gender betaraf shakllarni qoʻllash tavsiya etilmoqda. Masalan, *yoʻlovchi kuzatuvchisi* yoki *poyezd xodimi* kabi umumiy tushunchalar gender jihatdan betaraf shakl hisoblanadi. Boshqa bir misol sifatida *styuardessa* va *styuard* atamalarini keltirish mumkin. Ushbu soʻzlar aviaqatnovlarda xizmat koʻrsatadigan xodimlarga nisbatan ishlatiladi, lekin zamonaviy tendensiyalarga muvofiq gender neytral shakl sifatida *bort kuzatuvchisi* yoki *bort xodimi* kabi atamalar qoʻllanilishi tavsiya etiladi. Xuddi shu tamoyil temir yoʻl terminologiyasida ham kuzatiladi va gender neytral terminlar gender tengligi tamoyillariga rioya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Gender lingvistikasi va temir yoʻl terminologiyasi oʻrtasidagi bogʻliqlik shundan iboratki, bu atamalar jamiyatdagi kasbiy taqsimotga, ayollar va erkaklarning mehnat bozoridagi oʻrniga bevosita taʼsir qiladi. Agar terminologiyada faqat erkaklarga oid tushunchalar mavjud boʻlsa yoki kasb nomlari faqat erkaklarga tegishli ekanligi anglashilsa, bu jamiyatda ayollar ushbu sohaga kamroq qiziqish bildirishi yoki ularga nisbatan diskriminatsiya shakllanishiga olib kelishi mumkin. Bunday muammolarning oldini olish maqsadida turli davlatlarda rasmiy hujjatlar, qonunlar va kasb tasniflarida gender neytral terminlarni joriy etish amaliyoti yoʻlga qoʻyilgan. Masalan, AQSh va Yevropa davlatlarida temir yoʻl terminologiyasini gender betaraf shaklda berish boʻyicha hujjatlar ishlab chiqilgan. Ayrim mamlakatlarda esa genderga oid tafovutlar hali ham mavjud boʻlib, bu jamiyatdagi anʼanaviy qarashlar va mehnat bozoridagi gender disbalans bilan bogʻliq. Oʻzbekistonda ham gender tengligini taʼminlash yoʻlida qator huquqiy va maʼnaviy-maʼrifiy islohotlar olib borilmoqda. Xususan, ayollarni transport va texnik sohalarga jalb qilish, ularga nisbatan ijobiy qarashlarni shakllantirish, gender stereotiplarni bartaraf etish boʻyicha loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda til va terminologiya ham muhim rol oʻynaydi, chunki gender neytral til qoʻllanilishi gender tengligini mustahkamlashga yordam beradi.

Gender lingvistika va temir yoʻl terminologiyasi oʻzaro bogʻliq boʻlib, tilning genderga oid xususiyatlarini oʻrganish, ularni tahlil qilish va gender neytral shakllarni rivojlantirish jamiyatdagi gender tengligini taʼminlashda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy tendensiyalar shuni koʻrsatadiki, genderga oid terminlarni neytrallashtirish va ayollar ishtirokini oshirish boʻyicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ushbu sohaning rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Shu sababli, kelajakda ham temir yoʻl terminologiyasida gender betaraf yondashuvlarni keng joriy qilish dolzarb masalalardan biri boʻlib qoladi. Ingliz va oʻzbek tillarida gender bilan bogʻliq terminologik farqlar turli lingvistik va ijtimoiy omillar taʼsirida shakllangan boʻlib, bu farqlar nafaqat til tizimida, balki jamiyatdagi kasbiy taqsimot va gender rollarini anglash darajasida ham yaqqol namoyon boʻladi. Ingliz tilida genderga oid terminlar ancha anʼanaviy boʻlib, tarixan aksariyat kasb va lavozim nomlarida erkak jinsiga oid shakllar ishlatilgan. Oʻzbek tilida esa koʻplab atamalar grammatik jihatdan gender neytral hisoblanadi, ammo amaliyotda ushbu kasblarning aksariyati erkaklarga xos deb qabul qilinadi.

Kasbiy lavozimlar boʻyicha terminologik tafovutlar ham ingliz va oʻzbek tillari oʻrtasidagi genderga oid muhim farqlardan biridir. Ingliz tilida ayrim kasb nomlari tarixan erkaklarga xos boʻlib kelgan boʻlsa-da, hozirgi vaqtda gender neytrallikka intilish kuchaymoqda. Masalan, *train conductor* (poyezd kuzatuvchisi) atamasi erkak va ayollarga nisbatan ishlatilsa-da, uzoq yillar davomida asosan erkaklar ushbu lavozimda faoliyat yuritgan. Natijada ushbu termin koʻproq erkak kasbi sifatida qabul qilingan. Xuddi shunday holat *engine driver* (lokomotiv mashinisti) va *signal operator* (temir yoʻl signallari boshqaruvchisi) atamalarida ham kuzatiladi. [6] Oʻzbek tilida esa *poyezd kuzatuvchisi* atamasi grammatik jihatdan gender neytral boʻlsa-da, amaliyotda ushbu kasb erkaklar faoliyat yuritadigan soha sifatida qabul qilinadi. Shu bois koʻplab hollarda ayollar ushbu lavozimga murojaat qilmaydi yoki jamiyatda ularning ushbu sohada ishlashi kam uchraydi. Bu holat gender stereotiplarining til orqali mustahkamlanishini koʻrsatadi. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan oʻzbek tilida

ushbu atamalar gender jihatdan betaraf bo'lsa-da, ijtimoiy ongda ular erkaklar kasbi sifatida shakllangan.

Gender neytral terminologiyaga o'tish ijtimoiy tenglikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ko'plab zamonaviy tillarda gender neytral tilni targ'ib qilish orqali jamiyatda erkak va ayollarning teng ishtirokini rag'batlantirishga harakat qilinmoqda. Ingliz tilida bu jarayon ancha rivojlangan bo'lib, genderni oid terminlarni neytrallashtirish bo'yicha turli tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, *chairman* o'rniga *chairperson*, *businessman* o'rniga *businessperson* kabi atamalar tavsiya etiladi. O'zbek jamiyatida ayollarning transport va texnika sohasidagi ishtirokini oshirish uchun til orqali gender neytral atamalarni keng targ'ib qilish lozim. Bu nafaqat ayollarning ushbu sohalarga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki kasbiy gender stereotiplarini ham bartaraf etishga yordam beradi. Masalan, *mashinist* yoki *dispatcher* kabi atamalar erkaklarga xos deb qabul qilinishi ayollarni ushbu kasblarga kirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Agar ushbu atamalar gender neytral shaklda targ'ib qilinsa va jamiyatda ayollarning ushbu lavozimlardagi ishtiroki normaga aylansa, bu ayollar uchun yangi ish imkoniyatlarini yaratishga xizmat qiladi.

Shuningdek, davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan gender tengligi bo'yicha olib borilayotgan targ'ibot ishlari, qonuniy tashabbuslar va gender muammolariga oid tadqiqotlar ham til orqali gender tengligini ta'minlashga xizmat qilishi mumkin. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, gender neytral til siyosatini amalga oshirish natijasida ayollar texnika, transport va muhandislik sohasida ko'proq faoliyat yurita boshlagan. Masalan, Yevropa mamlakatlarida gender neytral terminlar qonun hujjatlarida, mehnat bozorida va ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonda ham bu borada muayyan qadamlar tashlanmoqda va gender tengligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Til va gender o'rtasidagi bog'liqlikni hisobga olgan holda, kelajakda o'zbek tilidagi kasb va lavozim nomlarini gender neytral shaklda keng targ'ib qilish lozim. Bu jamiyatda erkak va ayollarning kasbiy tengligini ta'minlashga va gender stereotiplarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Shu sababli, gender neytral terminlarni rivojlantirish, ularni rasmiy hujjatlar va ta'lim tizimida targ'ib qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa: Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, temir yo'l terminologiyasida gender lingvistik xususiyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilida tarixan genderni yo'naltirilgan terminlar keng qo'llanilgan bo'lsa-da, so'nggi yillarda gender neytral atamalarga o'tish tendensiyasi kuzatilmoqda. O'zbek tilida esa grammatik jihatdan gender neytral terminlar ustunlik qilsa ham, amaliyotda temir yo'l sohasidagi kasblar erkaklarga xos deb qaraladi. Gender neytral terminologiyaga o'tish ijtimoiy tenglikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ayollarning transport va texnika sohasidagi ishtirokini oshirish, gender stereotiplarni kamaytirish va temir yo'l sohasida gender balansni ta'minlash uchun lingvistik jihatdan muayyan o'zgarishlar talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kh R. Y. et al. ANALYZING RAILROAD TERMINOLOGY IN ENGLISH //Экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – С. 327-333.
2. Базарбаев А., Реймова М. The linguistic analysis of english transport terminology //Актуальные вопросы лингвистики и преподавания иностранных языков: достижения и инновации. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 27-29.
3. Kuptsova T., Koliieva I. Structural peculiarities of railway term formation in the English language //Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». – 2020. – №. 9 (77). – С. 43-46.
4. Crystal D., The Cambridge Encyclopedia of Language // Cambridge University Press. – 2010.